

“La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos”

“Civil Prejudicial Matters in Partition Proceedings under the New Cuban Code of Civil Procedure”

Daniela Lázara Hernández Domínguez¹, Liliana Parrado González², Dagny Granela Martín³

- 1- Daniela Lázara Hernández Domínguez. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba.
- 2- Liliana Parrado González. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba.
- 3- Esp. Dagny Granela Martín. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba.

Resumen:

La prejudicialidad civil está referida a la dependencia entre dos procesos conexos, no penales por su naturaleza, donde uno de ellos influye directa y decisivamente en el resultado del otro, por lo cual se produce, en defecto de acumulación procesal, la paralización o suspensión del proceso principal hasta tanto alcance firmeza la resolución de la cuestión prejudicial. Esta institución, ausente totalmente de la preceptiva de la derogada Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, tras la modificación procesal acaecida en Cuba en fechas recientes resultó incluida de manera sumamente novedosa en la sistemática del nuevo Código de Procesos. En este cuerpo legal la regulación de la prejudicialidad alcanza una elevada connotación por su carácter redoblado con respecto al proceso sucesorio de operaciones particionales, lo que se traduce en una ventaja significativa para los justiciables al resolver el problema que representaba la inviabilidad de paralización de cara a la situación anteriormente descrita; además de repercutir en la necesaria coherencia de las resoluciones que pongan fin a dichos procesos.

Palabras claves: prejudicialidad civil, procesos sucesorios, operaciones particionales.

Abstract:

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

The civil prejudiciality refers to the dependence between two related processes, non-criminal in nature, where one of them directly and decisively influences the outcome of the other one, which produces, in the absence of procedural accumulation, the paralyzation or suspension of the main process until the resolution of the prejudicial issue reaches firmness. This institution, totally absent from the prescriptive of the repealed Civil, Administrative, Labor and Economic Procedure Law, after the procedural modification that recently took place in Cuba, was included in an extremely new way in the new Procedural Code. In this legal body, the regulation of the prejudiciality reaches a high connotation due to its doubled character with respect to the succession process of partitioning operations, which translates into a significant advantage for the plaintiffs by solving the problem which represented the unfeasibility of paralyzing the situation described above; besides, having an impact on the necessary coherence of the resolutions that put an end to such processes.

Key words: civil prejudice, succession processes, partitional operations.

Introducción:

La reforma procesal cubana en materia no penal suponía una cuestión impostergable ya para el ordenamiento jurídico patrio, a partir de la variación en los presupuestos que crean contradicción o litis, y al generarse consecuentemente características diferentes y más actuales de los conflictos en este sentido. Sin embargo, el mencionado fenómeno responde en mayor medida a una cuestión mucho más abarcadora que se traduce en la actualización de las pautas establecidas para lograr el debido proceso.

Como principal resultado obtenido de la recodificación, entró en vigor en fechas recientes, en el año 2021, la Ley 141 "Código de Procesos"¹, que tuvo como antecesora la denominada Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (LPCALE), cuya característica principal en materia sucesoria era la deficiente regulación que contenía. Por lo que, si bien la aparición de nuevas relaciones jurídicas en el campo adjetivo del Derecho Sucesorio ha signado el cambio legislativo, no puede obviarse que la LPCALE en su momento no ofreció todas las herramientas jurídicas medulares para encauzar ciertas situaciones que se daban con anterioridad y que persistieron hasta la puesta en práctica de este nuevo cuerpo legal.

¹ Ley 141 "Código de Procesos" (2021) publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba edición ordinaria No. 138 de fecha 7 de diciembre de 2021.

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

Con la modificación procesal supra mencionada, todas las tipologías sucesorias experimentaron una actualización y perfeccionamiento sustancial, en la medida en que fueron incorporadas numerosas transformaciones que derivaron en solución a un conjunto amplio de circunstancias con trascendencia en la esfera de actuación de los tribunales.

En ese marco, dentro de las más relevantes se presenta la inclusión de la prejudicialidad civil, como institución que refleja la dependencia entre dos procesos conexos, no penales por su naturaleza, donde uno de ellos influye directa y decisivamente en el resultado del otro, por lo cual el tribunal que conoce del asunto principal se ve en la obligación, en defecto de una posible acumulación procesal, de paralizarlo o suspenderlo hasta tanto alcance firmeza la resolución de la cuestión prejudicial.

Más significativo aún es el hecho del carácter redoblado que posee la mencionada prejudicialidad civil, al encontrarse prevista de manera reiterada en el Capítulo II del Título III referido a los procesos sucesorios de la parte especial del Código de Procesos, específicamente con relación al proceso de operaciones particionales del caudal hereditario.

Por lo que se establece como **situación problemática** que motiva este trabajo la carencia de estudios sobre la institución de la prejudicialidad civil en el Derecho Procesal Civil cubano, y en consecuencia, como **problema científico** la siguiente interrogante: ¿Qué incidencia tiene la prejudicialidad civil en los procesos sucesorios de operaciones particionales de caudal hereditario, en Cuba?

Para dar solución a este problema las autoras se han trazado la siguiente **hipótesis**: la regulación de la prejudicialidad civil en el proceso de operaciones particionales viene a resolver el problema de la inviabilidad de la paralización de estos procesos, que tenía lugar según la LPCALE, ante la tramitación paralela de otro proceso no penal que pudiera incidir en la resolución que ponga fin al proceso sucesorio.

Con el fin de desarrollar la anterior hipótesis y lograra dar respuesta al problema científico planteado se ha determinado como **objetivo general**: fundamentar la incidencia de la prejudicialidad civil en el proceso de operaciones particionales de caudal hereditario en Cuba.

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

Sumado a esto, se conciben los siguientes **objetivos específicos** que servirán de complemento al objetivo general antes expuesto:

- Sistematizar en el orden doctrinal y legal los fundamentos de la prejudicialidad civil en el proceso de operaciones particionales en el contexto nacional e internacional contemporáneo.
- Valorar la regulación de la prejudicialidad civil en los procesos sucesorios de operaciones particionales de caudal hereditario en la legislación actual cubana.
- Evaluar la incidencia de la prejudicialidad civil en el proceso sucesorio de operaciones particionales del caudal hereditario en Cuba.

A fin de satisfacer los objetivos preliminarmente declarados, se emplearán los siguientes **métodos de investigación**:

Método teórico-jurídico: su empleo posibilitó delimitar el significado de las categorías “Derecho de Sucesiones”, “procesos sucesorios” y “prejudicialidad civil” desde el punto de vista jurídico, analizando las definiciones dadas por diversos autores.

Método de inducción-deducción: utilizado para abordar la institución objeto de estudio a partir de investigaciones sobre el tema realizadas con anterioridad, por lo que se recurrió a él durante todo el estudio con el fin de partir de la generalidad del tema a tratar para así llegar a lo particular del mismo.

Método de análisis de documentos: propició la obtención de información clave para el desarrollo del tema mediante la consulta de libros, revistas, artículos de internet, legislación y otras fuentes doctrinales con referencia a los extremos investigados, a través de los cuales se hizo posible encontrar y tomar como presupuestos algunas posiciones teórico-doctrinales relativas al objeto de estudio.

El presente trabajo se ha estructurado en dos capítulos, de los cuales el primero está orientado a sistematizar las cuestiones generales de los procesos sucesorios en Cuba, a partir de su delimitación conceptual y objeto, así como el tratamiento y cauce procesal que se le ha dado en la legislación nacional; haciendo especial referencia a cuestiones básicas de la prejudicialidad. Más adelante, el segundo capítulo está encaminado a establecer la incidencia de la prejudicialidad civil en el proceso sucesorio de operaciones particionales, tomando como base la regulación cubana actual del mismo para determinar el avance que representó su inclusión en el nuevo Código de Procesos.

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

1. Definición y objeto de los procesos sucesorios

El Derecho de Sucesiones, definido por DIEZ-PICAZO Y GUILLÓN en PÉREZ GALLARDO, L. como *“la parte del Derecho Privado constituida por el conjunto de normas que regulan el destino de las relaciones jurídicas de una persona cuando muere, y las que con este motivo se producen”*², es la base y el presupuesto sustantivo de los procesos sucesorios normados por el Derecho Procesal Civil, exponente de su regulación adjetiva, como muestra de la interdependencia y complementariedad que debe existir entre la dimensión material y procesal del Derecho.

Para el profesor GRILLO LONGORIA, R. el proceso sucesorio se puede definir como el *“conjunto de actos, regulados por el ordenamiento jurídico procesal, con el fin de darle un destino adecuado, conforme a la ley o a la voluntad última del causante, al patrimonio relicto de este”*³. En este sentido es necesario disentir en cuanto a que en el conjunto de procesos sucesorios reconocidos por la doctrina se incluyen otros que no tienen como finalidad principal encauzar el destino de los bienes del causante, sino que se refieren por ejemplo a la determinación de quiénes son los sujetos que poseen efectivamente la delación en el íter sucesorio y el otorgamiento de validez a una disposición de última voluntad que no fue oportunamente validada ante Notario. Además de que en los casos en que de manera cierta tengan como pretensión garantizar el destino de la herencia, no puede afirmarse categóricamente que esta pretensión quede satisfecha dado el carácter contradictorio que en ocasiones se manifiesta en sede jurisdiccional judicial principalmente en procesos de operaciones particionales, no lográndose en muchos casos un acuerdo o solución realmente justa.

Por su parte, GOYENA COPELLO EN PÉREZ GUTIÉRREZ, I., desde una línea objetiva, de acuerdo con las pretensiones que pueden ejercitarse según la ley procesal argentina, define el proceso sucesorio como *“el procedimiento voluntario universal, mediante el cual se identifica a los sucesores o se aprueba formalmente el testamento, se determina el activo y el pasivo del causante y se distribuye el haber líquido hereditario”*⁴.

²DIEZ-PICAZO Y GUILLÓN en PÉREZ GALLARDO, L. (2004). *Derecho de Sucesiones Tomo I*. Editorial Félix Varela. La Habana, p. 9.

³ GRILLO LONGORIA, R. (2004). *Derecho Procesal Civil III*. Editorial Félix Varela. La Habana, p. 2.

⁴GOYENA COPELLO EN PÉREZ GUTIÉRREZ, I. (2016). *Derecho Procesal Civil*. Editorial Universitaria Félix Varela. La Habana, p. 420.

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

ALFARO GUILLÉN, Y. los concibe como “*el conjunto de actuaciones que determina la norma procesal para la tramitación de algunas cuestiones relacionadas con la sucesión mortis causa, en cuya resolución ha de intervenir el órgano jurisdiccional o, en determinados supuestos, el Notario*”⁵. Se trata de un concepto más abarcador que tiene en cuenta la situación intermedia o de tránsito que ocupan estos procesos entre la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción voluntaria, donde, según la regulación de la derogada LPCALE, un grupo de ellos tenían su vía de resolución en la actividad notarial.

Es indispensable resaltar ante esta definición, el hecho de que, siguiendo la línea de pensamiento del DR. MENDOZA DÍAZ, J.⁶, las actuaciones jurídicas en materia sucesoria en las que intervenga la figura del Notario no deben calificarse como procesos por carecer de la institución procesal de la acción, propia únicamente de la actividad jurisdiccional judicial.

Los conceptos analizados hasta el momento carecen de una cierta correspondencia con la regulación adjetiva sucesoria actual cubana. A juicio de las autoras, los procesos sucesorios, en correspondencia con el nuevo Código de Procesos vigente en Cuba desde el 1ro de enero de 2022, deben definirse como el conjunto de todas las actuaciones del tribunal y de las partes, incluso de terceros interesados, previstas en el ordenamiento procesal, tendentes a resolver una litis o asunto derivado de la muerte de una persona que no tenga otra solución por la vía extrajudicial.

Se sostiene que el objeto de todo proceso civil es la pretensión concreta deducida que formula el demandante, que sirve como valladar a la actividad jurisdiccional del juez y define varias instituciones jurídicas con las que se relaciona a saber la competencia, la acumulación de pretensiones y procesos, la *litis pendencia*, la congruencia y la cosa juzgada, entre otras.

De este modo, las pretensiones deducidas con la promoción de los procesos sucesorios constituyen su objeto. En tal sentido, según el orden en que vienen regulados en la Ley No. 141 “Código de Procesos”, se encuentran promociones de declaración de herederos, de operaciones particionales del caudal hereditario y de adveración de testamento.

1.1 Configuración procesal y naturaleza jurídica

⁵ ALFARO GUILLÉN, Y. (2016). *Derecho Procesal Civil. De los procedimientos sucesorios*. Editorial Universitaria Félix Varela. La Habana, p. 421.

⁶ MENDOZA DÍAZ, J. (2015). *Derecho Procesal. Parte General*. Editorial Universitaria Félix Varela. La Habana, p. 158. “*solo podemos hablar de proceso para definir las actuaciones que tienen lugar en los tribunales*”.

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

Existen diferentes criterios clasificadores de los procesos en la doctrina que permiten determinar su configuración procesal y naturaleza jurídica. Atendiendo a los propuestos por el DR. MENDOZA DÍAZ, J., se pueden distinguir conforme a su tratamiento normativo en penales y no penales, siendo en el caso de los sucesorios de naturaleza no penal, específicamente civiles al estar regulados en el Libro Cuarto del Código Civil.

El propio autor los clasifica además a partir del tipo de sentencia que se dictará en declarativos, constitutivos y de condena⁷. Los procesos sucesorios, al tener características intrínsecas de otras materias civiles, como son la materia familiar, incluso rasgos del Derecho de Obligaciones en el caso de la liquidación del pasivo hereditario, presentan una configuración procesal sui géneris en este sentido, con lo cual según el objeto específico de cada uno se configurará este procesalmente de manera diferenciada como declarativo, constitutivo o de condena.

Por último, según el mencionado autor, se clasifican en procesos de conocimiento y procesos de ejecución. Esta clasificación es propia de los procesos no penales, establecida de acuerdo con la naturaleza de la actuación que se reclama del tribunal en virtud de la pretensión ejercitada.

En los procesos de conocimiento el juzgador desarrolla una acción cognoscitiva en relación con el fondo del asunto en consideración que le posibilita obtener un fallo determinado, mientras que en los procesos de ejecución la actividad del tribunal está encaminada a que la pretensión insatisfecha se lleve a efectos de hecho mediante la coacción, con lo cual se podrán ejercitar eficazmente derechos que se hallaban reconocidos con anterioridad.

No cabe duda que en los procesos sucesorios, tal como los regula la Ley No 141, el juez despliega en algún sentido actividades de conocimiento, sobre todo en los casos de procesos de declaración de herederos y de adverbación de testamento donde tiene que llegar a conocer del fondo del asunto, sin embargo se ponen de manifiesto también actuaciones de tipo ejecutivo como es el caso de la mediación en que debe guiar su actividad, reconocida en la parte general del Código de Procesos y en el Artículo 594 específicamente, donde al arribarse acuerdo en los procesos particionales el tribunal lo

⁷ MENDOZA DÍAZ, J. (2015). op. cit. pp. 173-174 *"Son procesos declarativos aquellos en que (...) la decisión del tribunal será una mera declaración o reconocimiento de la existencia (...) de un derecho o situación jurídica"*. *"Los procesos constitutivos son aquellos en que la declaración judicial crea, modifica o extingue una relación jurídica material"*. *"Por su parte los de condena (...) son aquellos en que el pronunciamiento judicial dispone una obligación a cargo del vencido (...)"*.

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

aprueba mediante auto; asimismo, el juez puede desarrollar actuaciones judiciales precautorias o preventivas a solicitud de las partes, tal como se establece en los Capítulos I y II del Título V de la Parte General del Código de Procesos.

Se coincide con ALFARO GUILLÉN, Y. en el sentido de que estos procesos *“no resultan totalmente subsumibles en ninguna de estas dos categorías (...), sino que mezclan el despliegue de funciones ejecutivas y de conocimiento del juzgador que los configuran procesalmente como figuras independientes”*⁸ o especiales.

Sobre la determinación de su naturaleza jurídica se tienen en cuenta dos criterios principales: si son procesos contenciosos o voluntarios, de acuerdo con la opinión mayoritaria adoptada por la doctrina. Para catalogarlos como tal es primordial analizarlos desde sus especificidades, teniendo en cuenta que según la pretensión que se interese en cada uno y las situaciones particulares que se manifiesten será su clasificación, no pudiendo subsumirse enteramente en uno u otro tipo.

En este sentido, de manera general todos los procesos de operaciones particionales del caudal hereditario, por la causa que los genera: ausencia de acuerdo extrajudicial, poseen conflicto en su existencia, pese a esto se prevé la regulación para el caso de arribar a acuerdo y eliminar el conflicto en cualquier momento del íter procesal.

No obstante los procesos de declaración de herederos, según la letra del artículo 582.1 del Código de Procesos, pueden presentar o no litis, pues por ejemplo la configuración de un perjuicio para un tercero no implica necesariamente la contradicción entre las partes interesadas en la declaración de herederos, asimismo la abstención del Notario en el supuesto del artículo 104 inciso d) del Reglamento de la Ley de las Notarías Estatales ⁹ no se configuraría tampoco una contradicción de las partes.

En una posición totalmente contrapuesta a la contradicción se encuentran los procesos de adveración de testamento que no admiten oposición ninguna en su configuración procesal, ya que de existir algún

⁸ ALFARO GUILLÉN, Y. (2016). op. cit. p. 425.

⁹ Reglamento de la Ley de las Notarías Estatales (1992) extraordinaria No. 4 de fecha 9 de junio de 1992. Artículo 104 d): cuando del examen y la calificación de las pruebas no se justificare la notoriedad pretendida.

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

vestigio de contradicción se suspenderá su tramitación, concediéndose un plazo al oponente para que establezca la demanda correspondiente en proceso sumario¹⁰.

Las autoras coinciden totalmente con ALFARO GUILLÉN, Y. al afirmar que los procesos sucesorios *"tienen naturaleza híbrida, toda vez que de manera general admiten la contención, al tiempo que se prevén también para trámites carentes de conflicto"*¹¹.

2. Tratamiento y cauce procesal en la legislación cubana

Con el reordenamiento jurídico procesal que tuvo lugar tras el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 la normativa procesal vigente hasta el momento¹² varió notablemente a partir de la eliminación de complicados procedimientos judiciales de muy extensa duración que provocaban como efecto un grupo de perjuicios insalvables para quienes acudían a la sede del tribunal. Es así como se estableció la recientemente derogada Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (LPCALE), sucesora de la Ley 07 del Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral que entró en vigor en fecha 20 de agosto de 1977. Si bien se encontraba una regulación de los procesos, y algunos procedimientos, sucesorios en cierta medida tediosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil española, con el cambio legislativo revolucionario ocurrió una notable simplificación de estas normas que se hallaban cuantiosamente carentes de la previsión de algunos aspectos notables en su íter procesal, trayendo consigo que la antigua LPCALE pecara de ser breve en demasía, lo cual dio al traste, entre otras causas, con la necesidad de modificación de las normas adjetivas de manera general, incluyendo las sucesorias.

2.1 Tratamiento en la LPCALE

Se viabilizaba en Cuba por la regulación de la LPCALE la promoción de siete pretensiones, concibiéndose en *numerus clausus* las posibilidades de activar el mecanismo judicial en esta sede:

- I. tutela judicial preventiva a los bienes conformadores del caudal hereditario,
- II. declaración de herederos ab intestato,
- III. nombramiento de gestor depositario,

¹⁰ Ley 141 "Código de Procesos" (2021) op. cit. Artículo 605.1: Si alguien se opone a la adveración, se suspende la tramitación y se concede al oponente un plazo de treinta días para que establezca la demanda en proceso sumario.

¹¹ ALFARO GUILLÉN, Y. (2016), op., cit., p. 429.

¹² Ley de Enjuiciamiento Civil española, vigente desde el 1.º de enero de 1886.

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

- IV. partición hereditaria en la sucesión intestada,
- V. partición hereditaria en la sucesión testada a través del proceso de testamentaria,
- VI. aprobación de acuerdo particional extrajudicialmente adoptado y,
- VII. adveración de testamento ológrafo.

En un sentido abarcador, la ya mencionada autora ALFARO GUILLÉN, Y. afirma que *“los procesos sucesorios estaban regulados desprovistos del carácter universal que les es inherente, (...) y regulados de manera dispersa en el ordenamiento procesal de la LPCALE, y no solo dispersa, sino que además inexplicablemente desconectados entre los ámbitos de competencia municipal y provincial”*¹³.

Lo anterior se explica teniendo en cuenta que otros procesos derivados de la muerte, al no ser considerados sucesorios por no tener que ver directamente con la sucesión del causante, son tramitados por un cauce procesal diferente como resulta lógico, sin embargo la falta de universalidad se observaba en que su tramitación estaba distribuida en tribunales con competencia distinta como era el caso de la nulidad testamentaria, lo cual tributaba a la consecuente imposibilidad de la acumulación de pretensiones.

Se regulaba inicialmente un tipo procedimental de diligencias preventivas específicas para los procesos sucesorios, que tenía como objeto la tutela preventiva sobre el caudal hereditario a través del nombramiento de gestor depositario a partir de la concurrencia de circunstancias que atentaran contra la seguridad e integridad de la masa hereditaria como requisito *sine qua non*.

En segundo lugar, estaba previsto el mal llamado proceso de declaración de herederos¹⁴ que normaba desde un punto de vista dual tanto supuestos de mera aprobación como procesos contenciosos, no regulándose en la LPCALE, tal como apunta ALFARO GUILLÉN, Y., los requisitos de procedibilidad, ni qué pasaba ante una oposición.

¹³ Tomado de la Conferencia de la Escuela Judicial: Los procesos sucesorios: Su regulación en el Proyecto de Código de Procesos de 2021, dada por Yanet Alfaro Guillén, Profesora Auxiliar de Derecho Civil y Derecho de Sucesiones y Jueza del Tribunal Supremo Popular.

¹⁴ Con un nomen iuris equívoco por el hecho de que la institución de heredero es propia única y exclusivamente de la sucesión testada, tal como establece MARRERO XENES, M. (2006). *Derecho de Sucesiones Tomo II*. Editorial Universitaria Félix Varela. La Habana, pp. 5 y 6.

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

Regulaba la ley un segundo modelo procedimental: el nombramiento de gestor depositario, referido tanto al procedimiento para el cese de las funciones del gestor nombrado durante la sustanciación de las diligencias preventivas, como a los trámites para la continuidad del cargo o su designación posterior.

Sin fundamentación alguna se dividían los procesos particionales, diseñándose uno para la sucesión testada (proceso de testamentaría) y otro para la sucesión intestada (proceso de operaciones divisorias del caudal hereditario); sin justificación puesto que las reglas particionales, los mecanismos para la aceptación y repudiación de la herencia y las bases para la adjudicación hereditaria no difieren de un tipo de sucesión a otra.

Y por último, culminaban las tipologías procesales sucesorias con un diseño para la adverbación de testamento ológrafo que no era preceptuaba ni siquiera las más nimias reglas para que el juez pudiera conducirlo apropiadamente.

Con todo lo anterior cabe reafirmar que la LPCALE en su momento no ofreció todas las herramientas jurídicas necesarias para substanciar adecuadamente ciertas situaciones que se daban en aquel entonces y que persistieron hasta la puesta en práctica del nuevo Código de Procesos. Tal como lo afirma ALFARO GUILLÉN, Y.: *“Ante tantas omisiones, ambigüedades, imprecisiones y vacíos, estos diseños procesales no eran capaces de cumplir a cabalidad las expectativas de los justiciables, lo cual dio lugar a que salieran del proceso o los terminaran con insatisfacciones de demora, de indebida atención a sus pretensiones, y de falta de mecanismos por parte del juzgador para encauzarlas debidamente”*¹⁵.

Así por ejemplo, entre los principales inconvenientes que ocasionaba la pluralidad de derroteros procesales para propiciar tutela jurídica a pretensiones con grados de conexidad en sede sucesoria se encuentra como principal el consistente en la inviabilidad de la paralización de los procesos particionales, lo cual representaba una desestabilización del curso normal de la constitución del derecho hereditario, en tanto se alteraba la trayectoria de sus etapas concebidas en el orden de la apertura, vocación, delación, aceptación y adquisición.

2.2 Tratamiento general en el nuevo Código de Procesos

¹⁵ ALFARO GUILLÉN, Y. en Conferencia de la Escuela Judicial, op. cit.

La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

Con la transformación procesal en el nuevo Código de Procesos “*se actualizó y perfeccionó el proceso sucesorio*”,¹⁶, que conservó su ordenación autónoma, según su naturaleza jurídica, quedando solamente tres tipos procesales bajo el ámbito de los procesos sucesorios, de los siete que existían antes: declaración de herederos, operaciones particionales y adveración de testamento.

La disposición del proceso sucesorio en el nuevo Código se define por la permanencia de una configuración procesal propia, desigual a la de los procesos de conocimiento y ejecutivos y a la jurisdicción voluntaria, a la que se reserva el Título V del Código. Se puede apreciar además la integración del régimen cautelar sucesorio al sistema universal de diligencias preliminares y medidas cautelares, de manera que quedó establecido en la ley en sistema de *numerus clausus* un conglomerado de diligencias preliminares y medidas cautelares accionables para todo tipo de procesos previstos en ella, incluidos los sucesorios.

Se puede apreciar además el perfeccionamiento de todos los tipos procesales en todos sus aspectos relevantes, respondiendo y solucionando un conjunto de situaciones jurídicas que no eran posibles de tramitar correctamente debido a la parquedad de la regulación en muchos sentidos de la LPCALE, como ya se vio anteriormente.

Finalmente, analizando las transformaciones de manera general, tuvo lugar la reasignación de competencia para el examen de las pretensiones que traen causa en la muerte de una persona natural, en correspondencia con la cualidad de universalidad que recae sobre los procesos sucesorios, encerrándolos a todos ellos bajo el amparo del juez municipal. No significa esto que todos los mencionados vayan a ser procesos sucesorios, sino que por derivarse de la misma causa se encuentran ahora concentrados en el ámbito Municipal aun cuando sea subordinados a patrones procesales disímiles, de acuerdo a su configuración procesal y naturaleza jurídica propia.

El proceso de declaración de herederos se renovó en cuanto a los supuestos en los que procede, al contenido del escrito promocional, al esquema de diligencias en cuanto a plazos, facilidades de alegación y contradicción que no se establecían en la LPCALE, al envío de oficio del auto resultante al Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratoria de Herederos, la previsión de la mutabilidad de esta resolución por los trámites del proceso sumario, y por último la regulación del

¹⁶ DÍAZ TENREIRO, C. Y ALFARO GUILLÉN, Y. (2022). *El calado de la reforma procesal en el ámbito civil* En: Revista Cubana de Derecho. No. 1 Vol. 2. enero-junio, p. 183 Disponible en World Wide Web: <https://www.tsp.gob.cu/sites/default/files/documents/articulo%2520%2520tenreiro.pdf> (Consultado 22/10/2022).

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

vínculo entre el proceso de declaración de herederos y la existencia previa de diligencias preliminares¹⁷.

La adveración de testamento evolucionó en su noción procedimental tomando en cuenta que, en principio, no se limita ya al testamento ológrafo. Se prevén atinadamente todos los requisitos de procedibilidad de la promoción de estos procesos, los cuales anteriormente no se hallaban de modo claro en la ley. Se contemplan en el ámbito de la función del juez, los requisitos sustantivos del tipo de testamento. Finalmente, se remite del mismo modo a proceso sumario en caso de oposición durante la tramitación y para las sucesivas impugnaciones a la adveración dispuesta¹⁸.

Por ser históricamente el de mayor radicación y además el que sufre una transformación más radical, cambiando por completo su concepción, se analiza, como colofón de los procesos sucesorios en este trabajo, el de operaciones particionales del caudal hereditario. En este acápite se enunciarán brevemente las principales transformaciones por ser objeto de análisis de un epígrafe posterior.

Es así que se encuentra hoy un proceso divisorio signado, entre otros elementos, por los siguientes: procedencia solo en defecto de acuerdo extrajudicial, se prevé la intervención del Fiscal con un alcance más limitado, asimismo, se produce una perfección en la convocatoria, la celebración y las consecuencias de la incomparecencia a la audiencia, perfilándose el papel del juez en la gestión de la misma. Quedó regulado por primera vez el diseño procesal de la renuncia oportuna a la condición de heredero y se introdujo la posibilidad de práctica de pruebas de oficio¹⁹.

En último lugar, presentándose como cambio normativo más importante a los efectos del presente estudio se halla la regulación de la prejudicialidad civil redoblada, por encontrarse tanto en la parte general del Código como en la parte especial referida a esta tipología procesal, en respuesta a la anterior inviabilidad de la paralización de los procesos particionales, de hecho de cualquier otro tipo de proceso por causas que no fueran estrictamente la existencia de un proceso penal con incidencia en el asunto no penal.

3. Generalidades de la prejudicialidad civil

¹⁷ DÍAZ TENREIRO, C. Y ALFARO GUILLÉN, Y. (2022) op. cit. pp. 184-185.

¹⁸ *Ibidem* pág. 185.

ALFARO GUILLÉN, Y. en Conferencia de la Escuela Judicial, op. cit.

¹⁹ *Ibidem* pp. 185-186.

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

De los ejemplos expuestos a grandes rasgos hasta el momento se puede observar como la institución de la prejudicialidad incide de manera activa en el íter procesal y constitución de determinadas relaciones jurídicas sucesorias, enlazándose con instituciones esenciales de la rama procesal del derecho como son la jurisdicción y la competencia, el objeto del proceso y la cosa juzgada.

3.1 Concepto de prejudicialidad

Es preciso aclarar que la prejudicialidad no se circunscribe únicamente a la de tipo civil, objeto de este trabajo, pues la opinión consensuada de la doctrina apunta a la existencia de varios criterios clasificadores siendo uno de los de mayor utilidad práctica a los fines del presente estudio el criterio en función de su contenido y naturaleza.

Según el orden o ámbito jurídico material al que pertenezca la materia prejudicial, la doctrina distingue las cuestiones prejudiciales civiles, penales, administrativas, laborales y constitucionales, pudiendo suscitarse en cualquiera de los órdenes jurisdiccionales existentes.

En definitiva, de acuerdo con ARGÜELLO ROJAS, L. puede definirse la institución de la prejudicialidad civil como *“la dependencia de un proceso judicial no penal en trámite, ante un mismo despacho judicial o un tribunal distinto, de cara a la resolución de un proceso determinado, que, no siendo acumulable ni idéntico necesariamente por su objeto principal, sí influye en alguna cuestión o en la decisión final que se pueda tomar en la resolución de aquella contienda judicial. Esto genera, como efecto jurídico condicionado, la suspensión del curso de las actuaciones de aquel proceso en particular, mientras tanto no se resuelva definitivamente el litigio no penal que genera tal influencia”*²⁰.

Parte acertadamente este autor del basamento de considerar a la prejudicialidad como una crisis procesal. Nótese además que establece su resolución tanto ante el mismo tribunal que debe conocer del asunto principal como ante un tribunal distinto según su competencia por razón de la materia. Sin embargo, es de resaltar que el legislador cubano no reguló la posibilidad de que la cuestión prejudicial sea resuelta ante el propio tribunal que debe conocer de la principal, tomando en cuenta la existencia

²⁰ARGÜELLO ROJAS, L. (2017). *La prejudicialidad en el nuevo proceso civil costarricense* En: Rev. Ius Doctrina Vol. 10 No. 2, p. 6 Disponible en World Wide Web: <http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina> (Consultado 10/11/2022).

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

de la cuestión incidental, como institución jurídica que permite la solución ante el mismo tribunal de aquella situación que tenga relación inmediata con el objeto del proceso²¹.

A estas consideraciones es necesario agregarle el planteamiento conclusivo de RIVERO HURTADO, R. al definir la prejudicialidad teniendo en cuenta que la materia prejudicial es imprescindible para la cuestión de fondo y que su característica principal y que permite diferenciarla es su aptitud para constituir objeto de un proceso autónomo.

3.2 Soluciones al problema de la prejudicialidad desde la doctrina y el derecho comparado.

De manera casi unánime, se ha concluido en la doctrina la existencia de dos posibles soluciones principales al problema de la prejudicialidad: la primera sería la acumulación de procesos, en tanto la otra sería la suspensión del proceso, teniendo en cuenta la ocurrencia de una crisis procesal.

Según PÉREZ GUTIÉRREZ, I., la acumulación de procesos *“también conocida como acumulación de autos, se refiere a varios procesos que, una vez iniciados, pueden tramitarse de conjunto, cual si se tratara de uno solo, en razón de la conexidad que entre ellos existe, pues de no forjarse como único podrían producirse sentencias contradictorias”*²². Estando encaminada su finalidad entre otras cosas a permitir la realización del principio de economía procesal, posibilitando que con menor actividad procesal se pueda resolver la mayor cantidad de pretensiones.

RIVERO HURTADO, R. plantea, teniendo en cuenta una comparación entre los ordenamientos procesales español y chileno, que *“la acumulación de procesos es y ha sido el principal —y prácticamente único— mecanismo para dar solución a los problemas que puede generar la tramitación simultánea de procesos unidos por un vínculo prejudicial homogéneo”*²³.

Sin embargo, tal como afirma el mencionado autor, al tratarse de un instrumento que está sujeto a las limitaciones propias que establece su regulación procesal, muchas veces no es posible que esos procesos conexos e interdependientes lógicamente por su objeto puedan ser tramitados en un mismo proceso ante un mismo juez.

²¹ Véase por ejemplo los artículos 107.3, 185.1, 253, 466.2 y 487 del Código de Procesos, todos en relación con el Artículo 517 y subsiguientes del propio cuerpo legal.

²² PÉREZ GUTIÉRREZ, I. (2016). *Derecho Procesal Civil*. Editorial Universitaria Félix Varela. La Habana, p. 14.

²³ RIVERO HURTADO, R. (2015). *La prejudicialidad en el proceso civil. Medios procesales para la coherencia de sentencias dictadas en procesos con objetos conexos. Estudio comparado del derecho español y chileno*. Tesis doctoral Facultad de Derecho Universidad de Valencia p. 199 Disponible en World Wide Web: <https://mobimobiroderic.uv.es/handle/10550/48105> (Consultado 07/11/2022).

Teniendo en cuenta lo anterior, a fin de evitar que se expida una sentencia que vulnere el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se hace necesario establecer un remedio, distinto a la acumulación. Es por eso que se plantea en la doctrina la suspensión del proceso principal hasta tanto se resuelva la cuestión prejudicial.

Según MONTERO AROCA EN PÉREZ GUTIÉRREZ, I. *“la detención total o parcial del proceso, no avanzando ni retrocediendo, por la concurrencia de una causa que la provoca, da lugar a la paralización del mismo”*²⁴, plazo que una vez suspendido no vuelve a decursar desde su inicio, sino a partir del momento en que se reanuda.

Coinciden las autoras con PRIORI POSADA, G.²⁵ quien advierte, en consonancia con la doctrina procesal italiana clásica, que la suspensión del proceso procede cuando una cuestión prejudicial con incidencia en el mismo sea objeto de otro proceso autónomo y en defecto de su posible acumulación.

1. Regulación actual del proceso sucesorio de operaciones particionales del caudal hereditario en el Código de Procesos

La transformación procesal en Cuba constituía desde hacía tiempo atrás un reclamo más que necesario e imprescindible puesto que el proceso civil importa *“el continente de los más disímiles litigios”*²⁶, expresión de todas las transformaciones que se venían produciendo en el país.

La recodificación atendió al aumento de la complejidad de las relaciones interpersonales a partir de la ampliación de las causas que promueven la litigiosidad y de los elementos que influyen en ella. Ante esta situación, las normas procesales en Cuba no habían acomodado los esquemas de los múltiples tipos de procesos para lograr su ajuste a las particularidades de los conflictos actuales. Se generó entonces la proyección actualizadora a partir de dichos cambios en la conflictividad pero más allá de ello y sobre todo, tal como expresan DÍAZ TENREIRO, C. Y ALFARO GUILLÉN, Y., por la evolución de los patrones del debido proceso.

²⁴ MONTERO AROCA EN PÉREZ GUTIÉRREZ, I. (2016). *Derecho Procesal Civil*. Editorial Universitaria Félix Varela. La Habana, p. 149.

²⁵ PRIORI POSADA, G. (2010). *La suspensión del proceso por prejudicialidad en el proceso civil peruano*. En: Rev. Ius et veritas Vol. 20 No. 40, p. 283 Disponible en World Wide Web: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12155> (Consultado 10/11/2022).

²⁶ DÍAZ TENREIRO, C. Y ALFARO GUILLÉN, Y. EN MATILLA CORREA, A., MENDOZA DÍAZ, J. Y MANTECÓN RAMOS, A. (2016) *“Perspectiva actual del Derecho Procesal (civil y administrativo) en Cuba”*. Homenaje al profesor Dr. Rafael Grillo Longoria, Ediciones ONBC. La Habana. p.57.

Como se analizaba anteriormente, el proceso de operaciones particionales del caudal hereditario siempre ha contado con el mayor índice de radicación y con la entrada en vigor del nuevo Código de Procesos ha sido el que mayores transformaciones sufrió en su diseño procesal. Toda la reforma procesal que pesa sobre el proceso sucesorio que se estudia será abordada a continuación a partir únicamente de las consideraciones doctrinales de la destacada profesora en la materia DRA. YANET ALFARO GUILLÉN teniendo en cuenta que hasta la fecha muy poco se ha teorizado al respecto.

En primer lugar solo procede activar el mecanismo de los tribunales para este proceso en defecto de acuerdo extrajudicial, según lo establece el artículo 588 del Código de Procesos. En segundo lugar se determina expresamente la legitimación activa, muy amplia en la legislación anterior²⁷, quedando claro que solo quienes tengan la condición de sucesor heredero tanto testamentario como abintestato, legatario de parte alícuota o cesionario de derechos hereditarios que devengan sucesores a continuación podrán promover un proceso particional.

Quedan regulados asimismo, todos los aspectos del contenido del escrito promocional, y se modifica, de manera muy atinada, la previsión de la intervención fiscal solo para los conflictos en los que figuren personas menores de edad o con discapacidad sin representantes o con intereses contrapuestos, según el artículo 589.2 del Código de Procesos. Es sumamente relevante hacer hincapié en que este interés contrapuesto no puede verse asimilado a un interés concurrente, al ser categorías distintas, pues en un proceso puede haber sujetos con intereses concurrentes pero no necesariamente contrapuestos.

Dígase por ejemplo el caso de madre o padre que intervenga como coheredero conjuntamente con su hijo menor de edad en un proceso particional en el que demuestre no tener ningún interés en la adjudicación y estar de acuerdo en que su hijo se adjudique absolutamente todo lo que compone el caudal hereditario o absolutamente todo lo que también compone la porción suya como heredero, en este caso no se verificaría ningún interés contrapuesto, mas sí concurrente toda vez que acuden juntos a la sucesión. Esta especial aclaración tiene su relevancia en el sentido de que muchas veces se limita la intervención de las personas con discapacidad y de las personas menores de edad al exigir una

²⁷ Ley 07 "Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral" (1977) publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 34 de fecha 20 de agosto de 1977, modificada por el Decreto-Ley 241 (2006) publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba edición extraordinaria No. 33 de fecha 27 de septiembre de 2006 artículo 554 primer párrafo: La intervención de que trata el artículo anterior, consistirá en la aprobación judicial de las operaciones divisorias, la que se solicitará mediante escrito firmado y presentado personalmente por todos los herederos y demás personas interesadas o sus respectivos representantes, acompañando el acta original en que consten los acuerdos adoptados en común sobre la distribución y adjudicación del caudal hereditario.

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

intervención fiscal innecesaria cuando hay un representante legal presto, dispuesto y apto para representar a cabalidad los intereses de su pupilo.

La ley determina con exactitud los requisitos de procedibilidad en cuanto a los documentos a acompañar en la promoción en el artículo 589.3 del Código de Procesos, y no solo los documentos sino más importante todavía las consecuencias de que no se acompañe estos documentos con la promoción, que en virtud del artículo 590.1²⁸ del Código de Procesos sería su inadmisión, salvo el caso de los documentos que acrediten la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones que integren el caudal hereditario en que se otorga la posibilidad de presentarlos antes de la celebración de la audiencia, caso contrario no serán considerados dichos bienes a los efectos de la partición.

Ocurre una perfección de la convocatoria, la celebración y las consecuencias de la incomparecencia a la Junta a tenor con el artículo 591.2 del Código de Procesos. Incluyéndose ahora en la norma un presupuesto que fija el momento exacto en que pueden presentarse las contraproposiciones a las que se les deberá dar lectura o explicación por los implicados durante la celebración.

Se aprecia la elevada connotación de la figura del juez proactivo que propugna este cuerpo legal a partir del otorgamiento al juzgador de amplias facultades que se manifiestan en esta tipología procesal a partir de su rol en la conducción de la audiencia, con especial énfasis en la regulación de la adopción de acuerdos y su correlativa expresión en acta. Consustancialmente, se preceptúa con carácter novedoso la posibilidad de práctica de pruebas de oficio, en relación con los presupuestos generales contenidos en el artículo 60 del Código de Procesos.

El diseño procesal de la renuncia oportuna a la condición de heredero, se incluyó en la normativa como una de los elementos más significativos de la sistemática del Código, toda vez que esta se encontraba ausente totalmente de la preceptiva de la ley anterior, no correspondiéndose con la

²⁸ Ley 141 "Código de Procesos" (2021) op. cit. Artículo 589.3. El promovente acompaña a la promoción: a) La certificación de defunción del causante en los casos de sucesión testada; b) la copia del título sucesorio; c) las certificaciones del Registro de actos de última voluntad y de declaratoria de herederos acreditativas de la inscripción y actualidad del título sucesorio; d) los documentos que acrediten la titularidad sobre los bienes, derechos y obligaciones que integren el caudal hereditario; e) cualquier otro documento en que se funde la promoción. Artículo 590.1. Si no se aportan los documentos relacionados en el artículo anterior, se concede el plazo de cinco días para su presentación, transcurrido el cual, sin ser evacuado, se dicta auto de inadmisión de la promoción.

La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

disposición sustantiva contenida en el artículo 526 del Código Civil²⁹ por lo cual en ningún caso en los tribunales se hizo constatar esa renuncia ni se le dio el tratamiento previsto para esta institución.

La figura del contador partidor quedó suprimida y por lo tanto se prevé un proceso propio en el que no se remite ya a los trámites incidentales a partir del desacuerdo sostenido durante la celebración de la audiencia, sino que en su lugar se abre una fase probatoria a los efectos de que el tribunal analice y determine la manera más apropiada de realizar la partición. Además con suma precisión queda establecido en la norma el contenido de la sentencia al devenir esta en título de dominio y por lo tanto tener fuerza ejecutiva por lo que requiere de una cierta exhaustividad.

Intencionadamente ha sido dejado como último punto a considerar en estos procesos la regulación de la institución que sirve de base a la realización de este trabajo: la prejudicialidad civil redoblada. Su reconocimiento legal se basa en la ventilación paralela de dos procesos donde uno es sucesorio de operaciones particionales y el otro, al derivarse también de la muerte, incide directamente en el primero, sin que existiera ninguna posibilidad de paralizar el proceso particional y mucho menos de acumularlos dada la regulación o las exigencias de la acumulación procesal que tenía la LPCALE y que mantiene ahora el Código de Procesos. Todo eso dio al traste con el dictado de sentencias, muchas veces contradictorias entre sí que solo entorpecían la celeridad de los procesos y la satisfacción de las pretensiones de los justiciables.

Atendiendo a esta problemática, aunque el artículo 56 del Código³⁰ introduce la posibilidad de la paralización de las actuaciones de cualquier tipo hasta el resultado de proceso distinto que incida en él; el artículo 599³¹, propio de los procesos particionales, redobra la regulación de esta alternativa. Se trata de crear un proceso divisorio en el que se tenga como centro la universalidad de la herencia,

²⁹ Código Civil (1987) publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba edición extraordinaria de fecha 15 de octubre de 1987 Artículo 526: La renuncia de la herencia debe hacerse constar ante notario o ante el tribunal competente que conozca del proceso sucesorio.

³⁰ Ley 141 "Código de Procesos" (2021) op. cit.

Artículo 56.1: Cuando, para la resolución del asunto, sea necesario tomar en cuenta el resultado de un proceso distinto que se encuentre en tramitación, se suspenden las actuaciones.

2. La suspensión puede ser dispuesta de oficio o a instancia de parte; en este último caso, escucha a las demás antes de adoptar la decisión correspondiente.

³¹ *Ibíd*em

Artículo 599.1: Si, en cualquier estado del proceso, se certifica la existencia de otro asunto judicial que pueda influir en la partición, el tribunal suspende la tramitación hasta tanto alcance firmeza la resolución judicial recaída en él.

2. Recibida la resolución firme, el tribunal dispone la continuación del proceso y, con base en el resultado del asunto terminado, adopta las medidas procedentes para encauzar debidamente el conflicto particional.

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

como rasgo asociado al conflicto sobre el que se asienta y a su vez como componente que somete el resultado divisorio a condiciones relacionadas con la capacidad del causante y de los sucesores, a la eficacia del título sucesorio, entre otras.

2. Inclusión de la prejudicialidad civil en el Código de Procesos

Como se ha venido haciendo mención, la institución de la prejudicialidad civil no se encontraba presente en la reglamentación de la LPCALE, si bien sí estaba regulada la prejudicialidad penal, únicamente en su artículo 149³².

La prejudicialidad penal que figuraba regulada en la LPCALE estaba incluida en la parte general de la ley y tenía carácter excepcional pues como regla general, en virtud del principio de celeridad procesal, los Tribunales no podían bajo ningún concepto aplazar o dilatar la resolución de las cuestiones que hubieran sido discutidas en el proceso. De esa manera solo procedía la paralización de un proceso civil por prejudicialidad cuando la sentencia debía fundarse en el supuesto de la objetividad de un delito, cuyo proceso no hubiera terminado aún o debiera formarse la causa en ese momento.

Es relevante el hecho de que la preceptiva del nuevo Código de Procesos en materia de prejudicialidad prevé su inclusión tanto en el Capítulo VI "Potestades y facultades de los Tribunales" del Título II "Jurisdicción y competencia" de la Parte General, como en el Capítulo II del Título III "Procesos Sucesorios" del Libro Segundo "Tipos procesales".

Y en contraposición con la derogada ley que excluía a la prejudicialidad de tipo civil, no excluye a la prejudicialidad penal pues de la letra de los artículos 56 y 599 se manifiesta el uso de una terminología globalizadora haciendo referencia a todo aquel "proceso distinto" o "asunto judicial" que pueda influir en el resultado del proceso que se está tramitando. Es pertinente además hacer notar que cuando se alude a prejudicialidad civil se circunscriben en ese concepto todos aquellos procesos de naturaleza no penal, a saber mercantiles, familiares, administrativos y laborales que puedan influir en la resolución del proceso principal.

³² Ley 07 (1977) modificada por el Decreto-Ley 241 (2006) op. cit. Artículo 149: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando hubiere de fundar exclusivamente la sentencia en el supuesto de la existencia de un delito, suspenderán el fallo del pleito hasta la terminación del procedimiento penal si, oído el Fiscal, estimare procedente la formación de la causa.

De igual forma se procederá cuando una de las partes, en la oportunidad procesal correspondiente, hubiere tachado de falso un documento que pueda ser de influencia notoria en el pleito, y a juicio del Tribunal esa circunstancia deba apreciarse previamente en el orden penal.

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

Cabe acotar que la doctrina distingue, en función del tribunal llamado a conocer y los efectos de la resolución, en cuestiones prejudiciales devolutivas y no devolutivas. Siendo, según RIVERO HURTADO, R.³³ cuestión no devolutiva aquella cuyo análisis y resolución incumbe al tribunal que está conociendo del proceso principal, sin que sea necesario el traspaso de la cuestión prejudicial a otro tribunal. Por lo cual no se paraliza ni suspende el proceso principal y cuya solución solo opera a los efectos del dictado de la sentencia, no ostentando el carácter de cosa juzgada. Ante esta situación es dable, de acuerdo con lo afirmado en el subepígrafe 3.1 Concepto de prejudicialidad visto con anterioridad, aclarar que en la sistemática del Código de Procesos cubano esta es precisamente la configuración procedimental para el tratamiento de las cuestiones incidentales.

Por otro lado, según el mismo autor, la cuestión prejudicial devolutiva es aquella cuyo conocimiento concierne al tribunal competente por razón de la materia, por lo que el que conoce del asunto principal debe suspender el proceso en espera de su decisión donde la resolución de la materia prejudicial se produce, aquí sí, con eficacia de cosa juzgada. Por tanto, puede llegarse a la conclusión de que en el Código de Procesos cubano la prejudicialidad civil tiene siempre el carácter de devolutiva.

En relación con lo anterior, la doctrina distingue varios ordenamientos para el tratamiento de la prejudicialidad, pudiendo diferenciarse principalmente dos tipos: los sistemas de prejudicialidad absoluta y los sistemas de prejudicialidad relativos, en la medida en que responden a los efectos procesales que produce su planteamiento en el proceso principal, entre cuestiones prejudiciales devolutivas y no devolutivas.

En principio el Código de Procesos cubano, no posee una amplia regulación de las cuestiones prejudiciales ni establece la estructuración de un sistema o modelo de prejudicialidad, sino que solo se limita a mencionar la posibilidad de su utilización por parte de los operadores del Derecho en dos de sus preceptos. No obstante si se tratara de encuadrar la preceptiva cubana en materia de prejudicialidad civil habría que ubicarla sin dudas entre los cuerpos legales que se afilian al sistema absoluto de prejudicialidad extrapenal³⁴ que está caracterizado por atribuir el conocimiento y resolución de la cuestión prejudicial, sin excepción alguna, al órgano jurisdiccional competente en razón de la naturaleza del asunto.

³³ RIVERO HURTADO, R. (2015). op. cit. pp. 102-105

³⁴ RIVERO HURTADO, R. (2015). op. cit. p.108

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

Trascendental es el tema de que la paralización del proceso por prejudicialidad, desde lo que establece la doctrina y algunas legislaciones consultadas, opera subsidiariamente, en defecto de acumulación procesal. Si bien en la legislación procesal no penal cubana no se expresa categóricamente este particular, el mismo se puede presumir lógicamente dada la naturaleza jurídica de dichas instituciones y del espíritu de la norma, que dispone primeramente como presupuesto de ambas la conexidad necesaria entre los objetos del proceso principal y del que puede influir sobre él; estableciendo sin embargo un conjunto de requisitos para la procedencia de acumulación que no se observan en el caso de la prejudicialidad.

De este modo, en virtud del principio de economía procesal y de acceso a la justicia siempre sería más aconsejable tratar de que los dos procesos avancen a la par y no se detuviera uno en función del otro, pero al existir los requisitos de la acumulación antes mencionados, hay casos en los que esta no se puede dar por lo que para lograr al mismo tiempo el cumplimiento del principio de tutela judicial efectiva entonces correspondería la paralización por prejudicialidad ante la no concurrencia de alguno de estos requerimientos.

A partir de varias semejanzas dadas entre la reforma procesal cubana y su correlativa realizada en Costa Rica en el año 2016, de la cual resultó la Ley No. 9342 "Código Procesal Civil"³⁵ se plantea un breve análisis con respecto a la implementación de la prejudicialidad civil. En este cuerpo normativo la prejudicialidad, al decir de LÓPEZ, J. uno de los redactores del Código Procesal Civil, es concebida como *"uno de los supuestos de lo que la doctrina denomina crisis procesal"*³⁶.

Es interesante con relación al tema que se aborda, analizar la concepción de prejudicialidad civil que maneja el mencionado Código Procesal Civil costarricense por las marcadas similitudes que se observan en su preceptiva. En principio, la normativa costarricense plantea la institución en cuestión en el artículo 34.2³⁷ de su parte general, para luego retomarla, tal como lo hace el Código de los

³⁵ Ley No. 9342 "Código Procesal Civil" (2016) publicado La Gaceta No. 68 de fecha 8 de abril de 2016, Costa Rica. Disponible en https://www.ilo.org/dyn/natlex4.detail?p_isn=10322&p_lang=fr

³⁶ LÓPEZ, J. EN ARGÜELLO ROJAS L. op. cit. p. 5

³⁷ Ley No. 9342 "Código Procesal Civil" (2016) op. cit. Artículo 34.2: Prejudicialidad. La existencia de un proceso penal en ningún caso dará lugar a prejudicialidad.

Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que a su vez constituya el objeto principal de otro proceso no penal pendiente ante el mismo o distinto tribunal, si no fuera posible la acumulación de procesos, el tribunal, de oficio o a solicitud de parte, podrá decretar la suspensión del curso de las actuaciones.

Procesos cubano, en la regulación propia de los procesos sucesorios en el artículo 120³⁸. Ambas normativas son semejantes también en cuanto a que la subsidiariedad de la prejudicialidad con respecto a la acumulación procesal.

Empero, existen algunas diferencias entre estas legislaciones que están dadas por varias cuestiones, por ejemplo en el sentido de que en el fuero procesal costarricense se prevé la resolución de los asuntos prejudiciales tanto ante el mismo o distinto tribunal, en cambio, como ya se apuntó anteriormente, en la sistemática del Código de los Procesos cubano solo se admite la prejudicialidad con carácter devolutivo.

Asimismo, en suma relevante, a juicio de quienes escriben, es el hecho de que en el Código costarricense, de la letra del mencionado artículo 120 se colige que la prejudicialidad civil posee el carácter de redoblada más ampliamente con relación a todos los procesos sucesorios, en tanto en el Código patrio ostenta este carácter solo con respecto a los procesos sucesorios de operaciones particionales.

En síntesis, la inclusión de la prejudicialidad civil en el nuevo Código de Procesos no excluye a la posible manifestación de otros tipos de prejudicialidad como puede ser la penal, presentando la institución, independientemente de la tipología, el carácter de devolutiva y específicamente redoblada en el caso de la previsión existente al efecto para el proceso sucesorio de operaciones particionales del caudal hereditario.

2.1 Relevancia de la prejudicialidad civil en el proceso de operaciones particionales del caudal hereditario. Carácter redoblado y preceptivo

Hasta el momento se ha analizado la incorporación de la prejudicialidad civil al ordenamiento procesal no penal cubano en dos de sus disposiciones, una de las cuales por su trascendencia ha

Cuando se haya ordenado instruir proceso penal por falsedad del documento base de una ejecución hipotecaria y prendaria, el remate no se aprobará mientras no haya finalizado el proceso penal. Quedará a opción del oferente mantener o no la propuesta, cuando al efectuarse el remate no se tuviera conocimiento de la existencia del proceso penal.

³⁸ *Ibidem*. Artículo 120: Cuando se presente demanda sobre calidad de sucesores, validez o eficacia del testamento, se suspenderá el proceso sucesorio hasta la resolución definitiva. El mismo efecto tendrán las demandas que afecten la integridad del patrimonio o sobre la existencia, extensión o preferencia de créditos, siempre y cuando el resultado del litigio afecte de tal manera el patrimonio que no sea posible hacer liquidaciones parciales.

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

servido de título a esta investigación, y no es más que la previsión hecha por el legislador para el proceso de operaciones particionales del caudal hereditario.

En este tipo procesal la institución tratada alcanza una connotación mayor debido a que ha sido establecida nuevamente con la cualidad de ser de obligatoria observación por parte del juzgador, lo que le confiere a su vez el calificativo de redoblada precisamente por la reiteración de su regulación.

La gran trascendencia de la incorporación de esta institución jurídica al Código de Procesos se resume en que viene a resolver todas las insatisfacciones que provocó en quienes acudían a la jurisdicción judicial el dictado de sentencias contradictorias que tuvo lugar a partir de la inviabilidad de paralización de procesos que se daba en la LPCALE cuando aparecía otro de naturaleza no penal y que influía directamente en la resolución que le ponía fin.

Lo anterior será ejemplificado para su mejor comprensión por parte del lector, tomando como base para explicar lo que sucedía con esta situación según los trámites previstos en la derogada LPCALE un ejemplo, muy general situado por ALFARO GUILLÉN, Y. en su intervención en la Conferencia de la Escuela Judicial.

Se estaba tramitando un proceso particional de testamentaría o de operaciones divisorias del caudal hereditario en cualquier Tribunal Municipal del país y se estaba ventilando al mismo tiempo una posible incapacidad para suceder de alguno de los sucesores implicados, una posible nulidad del testamento que rige el proceso de testamentaría o una posible modificación o nulidad del acta de declaratoria de herederos que rige el mismo proceso sin que existiera ninguna posibilidad de paralizar el proceso particional y mucho menos de unificarlos o acumularlos dada la regulación o las exigencias de la acumulación procesal que contenía la LPCALE.

Esto ha dado al traste con situaciones o casos en los cuales se llegó a dictar sentencias de adjudicación que liquidaban y adjudicaban caudales hereditarios cuando todavía estaba pendiente la eficacia del título sucesorio que regía esa partición o la capacidad para suceder de cualquiera de los que resultaron adjudicatarios y que en definitivas redundaban en la continuación de los trámites para solucionar esa compleja contradicción una vez que la sentencia que decidía la eficacia del título o la capacidad para suceder adquiría firmeza.

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

Por lo que los justiciables se veían en la necesidad de interesar procesos de revisión en la sala del alto foro cubano en contra de la resolución que liquidaba y adjudicaba el caudal hereditario y consiguientemente interesar la nulidad del registro que pudo haber tenido lugar tras la adjudicación. Más preocupante aun es el caso de que esos bienes hubieran sido enajenados a terceros y que el sucesor al que le correspondían realmente tuviera que comenzar un proceso reivindicatorio u otro similar con el fin de recuperarlos. Podían tener lugar tantas consecuencias de este tipo como destinos se le hubieran dado a los bienes adjudicados en correspondencia con la partición realizada, además teniendo en cuenta quiénes resultaron finalmente adjudicatarios.

De acuerdo con el artículo 599 del Código de Procesos el tribunal está obligado a suspender la tramitación del proceso de operaciones particionales del caudal hereditario en cualquier estado que se encuentre si se comprueba la existencia de otro asunto judicial en trámite que pueda influir en su objeto.

En consecuencia, según sea el resultado del proceso que interrumpió el íter de la partición, será entonces el derrotero que seguirá el juzgador a la hora de encauzar el conflicto particional. Por ejemplo podrá el tribunal continuar el proceso en lo que le resta o anular actuaciones y volver a dar traslado hasta el escrito particional. Cuando se incluye a un sucesor que no se tenía en el proceso judicial puede dar lugar a anular actuaciones, otro caso sería no admitir la demanda cuando se anula el testamento por el que se está rigiendo la partición testamentaria o cuando se anula completamente el Acta de declaratoria de herederos por duplicidad de distinto contenido del Acta que está rigiendo la sucesión.

Hasta la fecha, a un año casi de la entrada en vigor del Código de Procesos, son exiguos los asuntos tramitados en los Tribunales cubanos en los que se ha acudido a la paralización del proceso particional por prejudicialidad civil. Para dilucidar mejor esta cuestión se procederá a exponer a modo de muestra un caso que aún se encuentra substanciándose en la Sección de lo Civil del Tribunal Municipal Popular de Santa Clara en el expediente No. 3 del 2022.

Se trata de un proceso sucesorio sobre Operaciones Particionales del Caudal Hereditario, fundado en la existencia de un Acta de Declaratoria de Herederos a favor de los hijos del causante como título sucesorio por la cual se declara intestada la sucesión objeto de conflicto. Como parte actora o demandante se presenta uno de los hijos del finado en contra de sus tres hermanos en calidad de

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

demandados teniendo como pretensión concreta deducida, en vistas de la existencia de una serie de bienes muebles además de una vivienda de ocupación permanente, su propuesta de Adjudicación del Caudal Hereditario (la cual no se hace constar por no ser relevante a los fines del presente estudio), ante la imposibilidad de lograr un acuerdo extrajudicial referente a la partición.

En el transcurso de la tramitación este proceso se ve suspendido por un proceso ordinario de Reconocimiento de Unión Matrimonial no Formalizada a favor de quien fuera la pareja del causante al término de su muerte y madre de uno de sus hijos.

Conoce la Sección de lo Civil de la existencia paralela a esta cuestión del proceso familiar de Reconocimiento de Unión Matrimonial no Formalizada que se radica en el expediente No. 144 de 2022 por medio de la certificación emitida por la Sección Familiar del Tribunal Municipal Popular a aquella, que constituye presupuesto de la solicitud de la parte demandante de la paralización de las actuaciones previo al señalamiento de audiencia.

Queda efectivamente decretada la suspensión del curso de las actuaciones del proceso sucesorio que se analiza hasta que haya alcanzado firmeza la resolución dictada en el expediente No. 144 de 2022 por medio de Auto del Tribunal Municipal Popular de Santa Clara a partir de la solicitud realizada y tomando en consideración que quedó sin dudas acreditada la radicación del referido proceso familiar. Además valora el Tribunal en función de la suspensión, el hecho de que de ser reconocida dicha unión por el fuero competente traería consecuencias para la división y posterior adjudicación de la masa hereditaria.

Es así que, se pudo constatar el envío periódico a la Sección Civil de informes sobre el estado del proceso que causó la detención del trámite, siendo el último informe contentivo de que el expediente No. 114 de 2022 se encontraba en Recurso de Apelación. Tras lo cual en fecha 10 de agosto del presente año mediante Providencia del propio Tribunal que dictara la paralización del proceso particional se señaló la reanudación del curso de las actuaciones, por llegar a su fin y recaer sentencia firme sobre el Reconocimiento de Unión Matrimonial no Formalizada (no consta en el expediente No. 3 del 2022 el resultado de dicho reconocimiento) señalándose audiencia en la sede del Tribunal para el día 7 de septiembre de 2022, fase hasta la cual se encuentra el proceso particional según pudieron comprobar las autoras del presente estudio.

La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

A partir de este ejemplo se puede notar la ventaja que representa para los justiciables la existencia de una regulación propia en el Código de Procesos de la institución de la prejudicialidad civil en relación con los procesos de operaciones particionales del caudal hereditario dado que ofrece un resultado procesal más congruente con la realidad de los hechos que motivaron la intervención del órgano juzgador, además de que evita el dictado de sentencias contradictorias, cuestiones estas que no encontraban amparo legal en la normativa de la ya extinta LPCALE.

Por otro lado propicia una mayor seguridad jurídica y confianza en quienes acuden a la sede judicial en busca de la más justa y acertada distribución de la masa hereditaria a falta de convenio previo, toda vez que al recaer sentencia firme que liquide y adjudique los bienes a los respectivos sucesores, tras una anterior suspensión por existir otro asunto con incidencia en este objeto, se reducen significativamente las probabilidades de modificaciones futuras a la nueva relación jurídica que nace de esa resolución.

De igual manera la previsión de paralización del proceso mencionado por prejudicialidad civil implica ahora una barrera frente a la promoción que se hacía, muchas veces redundante, de otros procesos a consecuencia de la incoherencia sobrevenida entre las sentencias resolutivas de aquellos con conexidad entre sus objetos.

Conclusiones:

La prejudicialidad civil tiene su fundamento en la subordinación del resultado de un proceso no penal a la resolución que le ponga fin a otro de igual naturaleza jurídica, de ahí que el tribunal competente para conocer del asunto principal, según la opinión mayoritaria de la doctrina y de varios ordenamientos jurídicos, lo paralice o suspenda hasta que logre firmeza la resolución de la cuestión prejudicial.

La inserción de la prejudicialidad civil en el nuevo Código de Procesos no limita la expresión de la prejudicialidad penal; presentando dicha institución el carácter de devolutiva y particularmente redoblada en el supuesto de la regulación existente para el proceso sucesorio de operaciones particionales del caudal hereditario.

La regulación de la prejudicialidad civil en el proceso sucesorio de operaciones particionales del caudal hereditario en Cuba representa todo un hito en materia procesal con trascendencia para los

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

justificables al solucionar el dilema que suponía la imposibilidad de paralización del proceso principal de cara a la existencia de un asunto prejudicial; aparte de influir en la congruencia de las resoluciones que concluyan dichos procesos.

Bibliografía:

Textos bibliográficos:

1. ALFARO GUILLÉN, Y. (2016). *Derecho Procesal Civil. De los procedimientos sucesorios*. Editorial Universitaria Félix Varela. La Habana.
2. ALFARO GUILLÉN, Y., Profesora Auxiliar de Derecho Civil y Derecho de Sucesiones y Jueza del Tribunal Supremo Popular (2021) *Conferencia de la Escuela Judicial: Los procesos sucesorios: Su regulación en el Proyecto de Código de Procesos de 2021* (material en formato de video).
3. ARGÜELLO ROJAS, L. (2017). *La prejudicialidad en el nuevo proceso civil costarricense* En: Rev. Ius Doctrina Vol. 10 No. 2, Disponible en World Wide Web: <http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina> (Consultado 10/11/2022).
4. DÍAZ TENREIRO, C. Y ALFARO GUILLÉN, Y. (2022). *El calado de la reforma procesal en el ámbito civil* En: Revista Cubana de Derecho. No. 1 Vol. 2. enero-junio, Disponible en World Wide Web: <https://www.tsp.gob.cu/sites/default/files/documents/articulo%2520%2520tenreiro.pdf> (Consultado 22/10/2022).
5. GRILLO LONGORIA, R. (2004). *Derecho Procesal Civil III*. Editorial Félix Varela. La Habana.
6. MARRERO XENES, M. (2006). *Derecho de Sucesiones Tomo II*. Editorial Universitaria Félix Varela. La Habana.
7. MATILLA CORREA, A., MENDOZA DÍAZ, J. Y MANTECÓN RAMOS, A. (2016) *"Perspectiva actual del Derecho Procesal (civil y administrativo) en Cuba". Homenaje al profesor Dr. Rafael Grillo Longoria*, Ediciones ONBC. La Habana.
8. MENDOZA DÍAZ, J. (2015). *Derecho Procesal. Parte General*. Editorial Universitaria Félix Varela. La Habana.
9. PÉREZ GALLARDO, L. (2004). *Derecho de Sucesiones Tomo I*. Editorial Félix Varela. La Habana.

V Convención Científica Internacional UCLV 2023
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
La prejudicialidad civil en las operaciones particionales en el nuevo Código cubano de procesos

10. PÉREZ GUTIÉRREZ, I. (2016). *Derecho Procesal Civil*. Editorial Universitaria Félix Varela. La Habana.
11. PRIORI POSADA, G. (2010). *La suspensión del proceso por prejudicialidad en el proceso civil peruano*. En: Rev. Ius et veritas Vol. 20 No. 40, Disponible en World Wide Web: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12155> (Consultado 10/11/2022).
12. RIVERO HURTADO, R. (2015). *La prejudicialidad en el proceso civil. Medios procesales para la coherencia de sentencias dictadas en procesos con objetos conexos. Estudio comparado del derecho español y chileno*. Tesis doctoral Facultad de Derecho Universidad de Valencia Disponible en World Wide Web: <https://mobimobiroderic.uv.es/handle/10550/48105> (Consultado 07/11/2022).

Legislación consultada:

1. Código Civil (1987) publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba edición extraordinaria de fecha 15 de octubre de 1987.
2. Ley 141 "Código de Procesos" (2021) publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba edición ordinaria No. 138 de fecha 7 de diciembre de 2021.
3. Ley 07 "Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral" (1977) publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 34 de fecha 20 de agosto de 1977, modificada por el Decreto-Ley 241 (2006) publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba edición extraordinaria No. 33 de fecha 27 de septiembre de 2006.
4. Ley No. 9342 "Código Procesal Civil" (2016) publicado La Gaceta No. 68 de fecha 8 de abril de 2016, Costa Rica. Disponible en World Wide Web: https://www.ilo.org/dyn/natlex4.detail?p_isn=10322&p_lang=fr (Consultado 22/11/2022).
5. Reglamento de la Ley de las Notarías Estatales (1992) publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba edición extraordinaria No. 4 de fecha 9 de junio de 1992.